

R A1 12

**SPREŽNA JEDINICA ZA ON LAJN MONITORING PARCIJALNIH PRAŽNJENJA
VELIKIH OBRJNIH MAŠINA**

**FILIP ZEC*,
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET BEOGRAD, UNIVERZITET U BEOGRADU
FIMEL COMPANY D.O.O.**

**NENAD KARTALOVIĆ,
ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA AD BEOGRAD,
UNIVERZITET U BEOGRADU**

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj — Merenje parcijalnih pražnjenja i njihova analiza je posebno značajna u savremenoj dijagnostici stanja izolacionih sistema visokonaponskih obrtnih mašina, generatora i motora. Merenje parcijalnih pražnjenja može da se vrši u of lajn (off-line) i on lajn (on-line) režimu i predstavlja, osim vizuelnog pregleda mašine, jedinu metodu koja može pouzdano da detektuje lokalne defekte u izolaciji namotaja statora mašine. Sistem za merenje parcijalnih pražnjenja je relativno složen i pored akvizicionog i dijagnostičkog softvera, elektonske akvizicije i prateće opreme sadrži i sprežne jedinice, senzore. Kvalitet sprežne jedinice određuje, uslovljava, kvalitet merenja parcijalnih pražnjenja. U radu je predstavljeno tehničko rešenje realizovane sprežne jedinice visokih performansi.

Ključne reči: sprežna jedinica - parcijalna pražnjenja - obrtne mašine.

1. UVOD

Jedan od najvažnijih alata koji se koriste danas za dijagnostiku stanja izolacionih sistema visokonaponskih obrtnih mašina (generatora i motora) je merenje parcijalnih pražnjenja (PP) i njihova analiza. Merenje PP može da se vrši u off-line i on-line režimu i predstavlja, pored vizuelnog pregleda mašine, jedinu metodu koja može pouzdano da detektuje lokalne defekte u izolaciji namotaja statora mašine.

Kao i kod svakog drugog merenja, kvalitet merenja parcijalnih pražnjenja ima veliki uticaj na dijagnostiku stanja izolacionog sistema namotaja statora ispitivanih električnih mašina.

* Dr Ivana Ribara 160/4, Novi Beograd, filip_zec_90@live.com

Kvalitet merenja parcijalnih pražnjenja zavisi od izbora opreme za merenje i sposobnosti odvajanja korisnog signala (odziva na parcijalna pražnjenja u namotaju statora) od smetnji i šuma. Pogotovu zbog toga što su to signali često iste prirode ali im izvor nije u namotaju statora.

Oprema za merenje parcijalnih pražnjenja se može podeliti u nekoliko osnovnih funkcionalnih celina:

- sprežna jedinica
- elementi za prenos i kondicioniranje signala
- akviziciona jedinica
- softver za akviziciju i dijagnostiku

Sprežne jedinice vrše sprezanje visokonaponske mašine odnosno njenih priključaka na merni sistem za parcijalna pražnjenja. U tu svrhu se koriste sprežne jedinice koje imaju ulogu da obezbede prenaponsku zaštitu, usklađivanje naponskih nivoa, kondicioniranje korisnog signala itd.

Moguća su dva koncepta sprezanja: preko kompenzovanog visokofrekventnog kapacitivnog razdelnika napona i preko sprežnih transformatora. U oba slučaja jedinicama za sprezanje pridodat je elektronski sklop za kondicioniranje signala, usklađivanje impedansi itd.

Sprežne jedinice koje se koriste za merenje parcijalnih pražnjenja na obrtnim električnim mašinama mogu se podeliti u dve grupe:

- univerzalne sprežne jedinice koje se koriste u *off-line* merenjima u laboratorijama, kablovima, transformatorima i obrtnim električnim mašinama;
- sprežne jedinice čija je osnovna namena *on-line* periodični ili kontinualni monitoring namotaja statora velikih obrtnih mašina.

Pri *on-line* merenju širina frekventnog opsega parcijalnih pražnjenja je bitna u određivanju osetljivosti detekcije. Sprežna jedinica sa adekvatnom širinom frekventnog opsega bi trebalo da detektuje što više parcijalnih pražnjenja, a sa druge strane da spreči prolazak značajnog dela šuma koji dolazi u merni sistem.

Za *on-line* merenja na obrtnim mašinama postoji više tipičnih frekventnih opsega.

Prema standardu SRPS IEC 60270 niski frekventni opseg je (40-800) kHz, sa graničnim slabljenjem 3dB. U praktičnoj realizaciji se koristi opseg širine oko 1 MHz ili nekoliko stotina kHz, sa donjim graničnim frekvencijama obično preko 100 kHz i gornjim graničnim frekvencijama obično ispod 3 MHz. Merenja u tom opsegu omogućuju dobru osetljivost ne samo za parcijalna pražnjenja blizu senzora već i za ona koja se nalaze dalje u namotaju statora. Međutim, niski frekventni opseg je veoma podložan šumovima i smetnjama tako da su potrebne posebne procedure za odvajanje šuma i smetnji od korisnog signala.

Visoki frekventni opseg ima širinu od 3 MHz do 30 MHz. Donje granične frekvencije mogu biti podešene ispod 1 MHz kako bi se obezbedila dobra osetljivost parcijalnih pražnjenja u namotaju. Detekcija PP-a u ovom opsegu je manje podložna šumovima i smetnjama i zbog toga su donje granične frekvencije često iznad 1 MHz kako bi se potisnule one smetnje koje su prisutne u niskom frekventnom opsegu.

Veoma visoki frekventni opseg ima širinu od nekoliko MHz sa donjim graničnim frekvencijama od oko 30 MHz i gornjim graničnim frekvencijama od oko 300 MHz. Merenja u ovom frekventnom opsegu osiguravaju veoma dobru osetljivost za parcijalna pražnjenja koja se nalaze blizu senzora. Senzor bi trebalo instalirati na VN izvodima, tj. što bliže namotajima koji trpe najveće stresove. Takođe, merenja u ovom opsegu su veoma malo podložna smetnjama i šumovima.

Ultra visoki frekventni opseg – donje granične frekvencije od oko 300 MHz i gornje granične frekvencije od oko 3 GHz. Senzori koji se koriste su obično antene koje se ugrađuju ispod klina namotaja statora.

2. KONDENZATORSKA SPREŽNA JEDINICA

Visokonaponski kondenzatori specijalne konstrukcije se najviše koriste kao sprežna jedinica za merenje parcijalnih pražnjenja obrtnih mašina. U zadnjih 20-ak godina najviše se koriste sprežne jedinice kapaciteta ≤ 100 pF (najčešće 80 pF). Međutim, dokazano je da sprežne jedinice sa navedenim kapacitetima nisu u stanju da detektuju parcijalna pražnjenja kod obrtnih mašina nižeg naponskog nivoa (do 7kV) i parcijalna pražnjenja slabog intenziteta. Zbog toga se razvijaju sprežne jedinice koje imaju veću osetljivost, odnosno veći kapacitet, kako bi se pouzdanije pratili trendovi parcijalnih pražnjenja namotaja statora.

Ilustracija uticaja veličine kapaciteta sprežne jedinice na merenja parcijalnih pražnjenja data je na slici 1.

Slika 1. Značaj veličine kapacitivnosti za detekciju parcijalnih pražnjenja; a) parcijalna pražnjenja nisu primećena sa kondenzatorom od 80 pF, b) parcijalna pražnjenja su dobro primećena sa kondenzatorom od 500pF.

Na slici 2 prikazan je normirani frekventno-amplitudni spektar impulsa parcijalnih pražnjenja. Vidimo da je spektar širok i doseže do 100 MHz. Takođe je prikazan normalizovani odziv davača za razne veličine sprežnih kondenzatora. Može se zaključiti da što je manji kapacitet, veća je donja granična frekvencija.

Donja granična frekvencija za slabljenje od 3 dB za različite tipove kondenzatora je prikazana u tabeli I. Površina ispod krive frekventnog spektra impulsa pražnjenja je proporcionalna energiji signala parcijalnih pražnjenja. Što je niža granična frekvencija frekventnog opsega više spektra se uzima u obzir, tj obuhvata se više energije signala parcijalnih pražnjenja. Samim tim, što se više povećava kapacitet kondenzatora to se više povećava osetljivost detekcije parcijalnih pražnjenja. Treba napomenuti da se povećanjem kapaciteta sprežne jedinice povećava i „zahvat“ smetnji i šuma o čemu treba voditi računa prilikom izbora akvizicione opreme.

Slika 2. Frekventni spektar impulsa parcijalnih pražnjenja i uticaj veličine kapacitivnosti na frekventno-amplitudni odziv davača.

Tabela I. Donja granična frekvencija za različite vrednosti kapaciteta senzora.

Red. br.	Visokonaponski kondenzator	Granična frekvencija
1.	80 pF	40 MHz
2.	500 pF	6,4 MHz
3.	1000 pF	3,2 MHz

Prema slici 2, za najnepovoljniju frekvenciju od 10 MHz, sa stanovišta razlike odziva, vidi se da je odziv bolji za veće kondenzatore sa približno logaritamskom zavisnošću (može se proceniti da je za 100% veći kondenzator odziv bolji za 15%). Pitanje je kakav kompromis može da se pravi kod izbora kondenzatora. Ono što je nedvosmisleno jasno prema slici 3. je da će veći kondenzator uticati na bolju osetljivost merenja i bolju dijagnostiku.

Slika 3. Uticaj veličine kapacitivnosti spreznog kondenzatora na rano otkrivanje parcijalnih pražnjenja («preostalo vreme» u odnosu na konačni nivo defekta).

Može se zaključiti da sprežne jedinice sa većom osetljivošću odnosno sa većim kapacitetom imaju nekoliko prednosti.

Kao prvo, imaju mogućnost da detektuju po intezitetu mala parcijalna pražnjenja. Mali broj pražnjenja velikog inteziteta ili veliki broj pražnjenja malog inteziteta mogu da pokažu da postoji određeno oštećenje na izolaciji namotaja statora. Veliki broj parcijalnih pražnjenja sam po sebi može dalje da pogorša stvari, tako da veliki broj pražnjenja ne bi trebalo ignorisati pri dijagnostici izolacije.

Zatim imaju mogućnost da identifikuju probleme u izolaciji u ranijoj fazi u poređenju sa kondenzatorima koji uopšte ne detektuju parcijalna pražnjenja.

Od značaja je i mogućnost da detektuju veći broj impulsa parcijalnih pražnjenja i veći opseg magnituda tako da se dobija bolja slika o pražnjenjima za dalju analizu i procenu stanja izolacije.

Prema slici 3. jasno je da je vreme ranog otkrivanja parcijalnih pražnjenja (u odnosu na nivo pražnjenja konačnog defekta) sa kondenzatorom od 80 pF relativno kratko, što povećava rizik za proboj izolacionog sistema. Sa druge strane, sprežne jedinice kapacitivnosti od 500 pF i više daju značajno pouzdanije podatke.

2.1 Tehnički zahtevi za kapacitivne sprežne jedinice

Postoji više tehničkih zahteva koje sprežna jedinica koja se ugrađuje u visokonaponsku mašinu mora da ispuni i to je definisano standardom IEC 60034-27-2.

Veoma je bitno da sprežne jedinice ne narušavaju dielektrične karakteristike izolacionog sistema, tj da njihova ugradnja ne uzrokuju nikakav kvar na namotaju statora u svim uslovima eksploatacije i ispitivanja.

Zbog toga sprežne jedinice moraju da zadovolje nekoliko zahteva:

- da imaju napon gašenja parcijalnih pražnjenja dva puta veći od faznog napona mašine, verifikovano ispitivanjem (napon na kome parcijalna pražnjenja padnu ispod 10 pC);
- da ispitni naizmenični napon sprežne jedinice bude veći od ispitnog napona za statorski namotaj;
- da prilikom ispitivanja dugotrajnog podnosivog napona izdrže napon koji ima vrednost 2,17 puta veću od međufaznog napona mašine, u trajanju od 400 h.
- da imaju zanemarljivo mali ugao gubitaka (tangens delta) koji je stabilan sa temperaturom sve do maksimalne radne temperature namotaja statora.
- da elektromehanička konstrukcija sprežne jedinice zadovoljava sve radne uslove na mestu instalacije kao što su temperatura, vibracije kao i i tranzijente tokom kratkog spoja.

Imajući prethodno u vidu, izbor pozicije i način instalacije sprežnih jedinica treba da doprinese pouzdanosti sistema merenja. Sprežne jedinice ne treba da se postavljaju u okruženje sa prekomernom kontaminacijom i vlagom. Kontaminacija površine senzora može da izazove struje curenja, koje na kraju dovede do površinskih puznih staza i preskoka. Takođe, prilikom instalacije sprežnih jedinica ne smeju da se formiraju induktivne petlje.

3. REALIZACIJA SPREŽNE JEDINICE

Postoji više razloga za realizaciju sprežnih jedinica u okviru domaćih resursa. U prvom redu je poznavanje svih tehnologija potrebnih za njihovu realizaciju, posedovanje proizvodnih kapaciteta, kvalitetne i relativno jeftine radne snage. Takođe fleksibilnost kod vremena isporuke i cena su se pokazali kao bitan faktor. Ne retko se pokazuje potreba za prilagođenjem konstrukcije uslovima instalacije, što je jedino moguće realizovati preko domaće proizvodnje.

Pored svega navedenog, bitna je mogućnost izbora i kontrole performansi sprežnih jedinica. Izrađene su sprežne jedinice sa kapacitetom od 1000 pF i 700 pF za tri naponska nivoa i to od 12 kV, 17,5 kV i 24 kV kojima se pokrivaju svi generatori instalisani u EPS-u. Na slikama 4 i 5 su prikazani izgled i osnovne dimenzije realizovanih sprežnih jedinica.

Slika 4. Izgled sprežnih jedinica

Slika 5. Osnovne dimenzije sprežnih jedinica

3.1 Tehničke karakteristike sprežne jedinice

Osnovne tehničke karakteristike su date u tabeli II. One po svemu odgovaraju zahtevima relevantnih standarda, a pre svega su konkurentne sličnim proizvodima na tržištu.

Tabela II. Tehničke karakteristike sprežnih jedinica

Tip	SK 12	SK 24	SK 24
Naznačeni napon	12 kV	17,5 kV	24 kV
Frekvencija	50/ 60 Hz	50/ 60 Hz	50/ 60 Hz
Kapacitet	1000 pF	1000 pF	700 pF
Razdelnik	1:1000 (+/- 20%)	1:1000 (+/- 20%)	1:1000 (+/- 20%)
Visina/Prečnik izolatora	130/ 93	210/ 94	210/ 94
Broj rebara izolatora	4	6	6
Postolje visina/ obim	60/ 150	60/ 150	60/ 150
Nivo parcijalnih pražnjenja	< 5pC pri U_n	< 5pC pri U_n	< 5pC pri U_n

4. ZAKLJUČAK

U radu je predstavljeno tehničko rešenje realizovanih sprežnih jedinica visokih performansi. Rešenje je nastalo kao rezultat transfera tehnologije, razvoja i istraživanja u saradnji više domaćih firmi koje poseduju potrebnu tehnologiju.

U uvodnom delu prikazan je značaj sprežnih jedinica za kvalitet merenja parcijalnih pražnjenja i dijagnostiku stanja izolacionog sistema visokonaponskih obrtnih mašina. Zatim je prikazan značaj pojedinih performansi sprežnih jedinica.

Prikazani su tehnički zahtevi koje jedna sprežna jedinica mora da ispuni.

Preko poznavanja svih zahteva pristupilo se realizaciji sprežnih jedinica u punom tehnološkom kapacitetu proizvodnje i verifikacije kvaliteta. Izvršena su sva potrebna ispitivanja, transfer tehnologije i znanja.

Tako se došlo do proizvoda koji je konkurentan na domaćem i inostranom tržištu i koji može da ispuni oređene zahteve koje ostali proizvođači teško mogu da urade na potrebn način i u okvirima uobičajenih vremena isporuke i budžeta.

LITERATURA

- [1]. Studija "Formiranje dijagnostičkog centra za realizaciju monitoringa parcijalnih pražnjenja u IS na generatorima u elektranama EPS", *JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA*, 2012.
- [2]. H. Zhu, V. Green, M. Sasic, A. Jakubik, ADWEL International, Toronto, Canada, "Partial discharge database: its benefits and limitations on assessment of stator insulation deterioration", 2001 IEEE Electrical Insulation Conference, Cincinnati, October 16-18th
- [3]. IEC/TS 60034-27-2, Rotating electrical machines – Part 27-2: On-line partial discharge measurements on the stator winding insulation of rotating electrical machines
- [4]. Nenad Kartalović, "Stohastičnost impulsnog odziva gasne izolacije", doktorska disertacija, ETF Beograd, 2000.
- [5]. Prof. Dr Dragan Petrović, Prof. Dr. Predrag Osmokrović, Mr Dejan Rebrić, dipl. ing., Mr. Sinisa Stojković, "Studija o uvođenju on-line merenja (praćenja) stanja izolacije namotaja generatora EPS-a"; Elektrotehnički fakultet univerziteta u Beogradu, 2004
- [6]. N.Kartalović A.Milošević, M.C.Savić, Numeričko modelovanje parcijalnih pražnjenja, 50. ETRAN, Beograd 2006, 216EE

COUPLING UNIT FOR ON LINE MONITORING OF LARGE ROTATING MACHINES PARTIAL DISCHARGE

FILIP ZEC*,
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING, UNIVERSITY OF BELGRADE,
FIMEL COMPANY

NENAD KARTALOVIĆ,
ELECTRICAL ENGINEERING INSTITUTE NIKOLA TESLA, UNIVERSITY OF
BELGRADE

BELGRADE

SERBIA

Abstract - Measurement of partial discharges and their analysis is particularly significant in modern diagnostics of condition of insulation HV rotation machines, generators and motors. PD measurements can be done offline and online and present (except visual inspection of machine) only method which can reliably detect local defects in winding insulation in the stator of the machine. System for measuring PD is relatively complex and beside acquisition and diagnostic software, electronic acquisition it contains couple units, sensors. Quality of couple units determines quality of PD measurements.

In paper is presented technical solution of realised couple unit with high performances.

Key words: Coupling unit-Partial Discharge-rotating machines.

* Dr Ivana Ribara 160/4, Novi Beograd, filip_zec_90@live.com